

سورۃ الاعراف میں قوم نوح اور موسیٰ کے کردار کا تحقیقی مطالعہ (عصر حاضر کے تناظر میں)

A research study of the roles of Prophets Noah and Moses Peoples in
Surah Al-A'raf (In contemporary perspective)

Muhammad Tariq

Received on: 02-01-2023

Accepted on: 05-02-2023

Abstract

There are mentions a series of stories of numerous prophet's people's role in different chapters (surah's) of Quran related to different aspects of life i.e., creed, ideologically, spirituality, worship, ethics, code of conducts, social justice and dealing in society as a result of disbelieving their prophets and God commands. As peoples of both prophets Noah and Moses were badly plunged in depravity and sins. In such circumstances God sent and charged prophets with duty to preaching their ,advising them to avoid and abandon idolatry and only to worship God. At the same time prophets also asked their peoples to call for repentance for forgiveness and promised them of glad tidings from God side. Prophets also warn their peoples result of disbelieving God commands. Allah (SWT) put and setup a lesson of such disbelievers as well for their disbelieving role for Remainer and later. Prophets Noah and Moses peoples are amongst such peoples stories whose role mentioned in Surah Al-A'raf as Allah inked in Quran. This research is based on exploring different life segments of peoples of prophet Noah and Moses related to their peoples creeds, worships, dealings and social and moral behavior in contrast present scenario in order to find results and impacts of denying and rejecting life revealed universal laws and get a lesson from such stories and mould ours life toward right way and path in various version of like including religion ,worship, economics, dealing ,code of conduct and social behavior .

Keywords: Quran, Peoples, Al-A'raf, Role, Prophets, Noah, Moses, Contemporary era

تعارف

قرآن حکیم انسانوں کی رہبری کے لیے ایک ایسی ابدی روشن مینار و نور کتاب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے انسانوں کی کامیابی یا ناکامی کا معیار فطری اصولوں کو معیار اور پیمانہ قرار دیا اور احکام الہی کی پاسداری یا انحراف پر خداوندی نظام اعمال احتساب، عدل و ظلم، جزا و سزا کے واقعات کو صاف و صریح بیان کرتی ہے۔ قرآن حکیم میں قصص الالانبیاء اور ان کی اقوام کے حالات کو متنوع انداز میں بیان کر کے قوانین الہیہ کی حجت اور ضوابط کو ایک معیار اور کسوٹی قرار دیا، کہ انحراف اور پاسداری کی صورت میں نظام قدرت سابقین کے ساتھ کیسا رہا اور تتابعین کے لیے کیا درس و نصائح پائے جاتے ہیں اور ان سے عبرت حاصل کر کے صالح اعمال کے ساتھ رجوع الی اللہ کیا جائے۔ جس کا

اشارہ ذیل کی آیت سے ہوتا ہے:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ مَّرْسُومًا لَّا يَتَّبِعُوهُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ يُرِيدُونَ
 "اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک ان کے مرکزی شہر میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے اور ہم شہروں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر (اسی وقت) جب ان کے رہنے والے ظالم ہوں"¹
 متعلقہ آیت میں اللہ نے اپنی سنت کے ضابطہ بیان کیا ہے، جو کتاب الہی میں کئی مقامات پر آیا ہے، جس سے اقوام کے ساتھ فطری رویہ کو عیاں کیا ہے، کہ انحراف اصول کے اثرات اور ان کے بھیانگ نتائج کیا ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ یوں فرمانِ خداوندی ہے:

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَّاَهْلَهَا غُفْلُوْنَ

"یہ اس لیے ہے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا جبکہ ان کے لوگ بے خبر ہوں"²

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محض انسانی خواہشات اور مقصد حیات سے غفلت انفرادی و اجتماعی زندگیوں کے فطری نظام کو نسبت و نابود اور بوسیدہ کر دیتا ہے۔ جس کے اثرات سماج کے ہر فرد کو متاثر کرتا ہے۔ اقوامِ انبیاء سے نمایاں طور پر ظاہر ہوتا ہے مبعوث انبیاء کے وقت اکثر اقوام انبیاء کی، افعال، احوال، کردار، شرک، مشرکانہ رسومات اور اعمال کے لحاظ سے منکرات کی دلدل اور اس کی آبیاری میں پیرا عمل تھیں، جس سے وہ اللہ کے غضب کی مستحق اور انحراف کی صورت میں اپنے منطقی انجام کو نہ صرف پہنچیں بلکہ دوسروں کے لیے نشانِ عبرت بھی ٹھہریں۔ ان قوموں کے جوازِ تنبیہ اور ہلاکت سے قبل اللہ کا قانونِ اتمامِ حجت لاگو ہوتا ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَكْنَاكُمْ بِعَذَابٍ وَّ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَتَتَّبِعْ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَّنَخْزٰى

"اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے: اے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے؟"³

انہی اقوام کے کردار اور ان کے زندگی کے نمایاں قوم نوح اور موسیٰ کا تذکرہ نمایاں احوال کے ساتھ ملتا ہے۔ اس تناظر میں یہ ضروری ہے کہ ان اقوام کے کردار کی تحقیق سے قبل ان کا جغرافیائی محل جائے وقوع بیان کیا جائے۔ اسی نسبت سے اس بیان کو دو حصوں میں منقسم کیا جاتا ہے۔

1- قوم نوح کا جغرافیائی محل جائے وقوع اور کردار کی تحقیق و تجزیہ

2- قوم موسیٰ کا جغرافیائی محل جائے وقوع اور کردار کی تحقیق و تجزیہ

1- قوم نوح کا جغرافیائی محل جائے وقوع

تاریخی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت نوحؑ جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، وہ عراق اور اس سے شمالاً جبو بالعلقہ علاقے جسے اہل فدان اور "اور" کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے آباد تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ بستیاں دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے اور ارد گرد بھی

امراء، اشرافیہ اور اس کے سرداروں نے اپنے زمانے کے نیک لوگوں کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجا کرتے تھے اور انہی کے ساتھ نظام زندگی کے مختلف شعبوں کے تسلسل کو جوڑا ہوا تھا۔ بجائے دعوت کو قبول کرنے اور جس گمراہی اور فعل پر جسے زندگی بسر کر رہے تھے کے انہوں نے مخالفت میں نبی ہی کو جھٹلایا اور صریح ملتزم ٹھہرایا۔⁶

قرآن نے ان کے اس قول کی نفی صراحت کے ساتھ بیان کی اور ساتھ یہ بھی وضاحت کی کہ نبی تمہارا خیر خواہ اور من جانب اللہ توحید کے پیغام کی ذمہ داری کو پہنچانے کے لیے بھیجے گئے۔ ارشاد باری ہے:

قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَا كِبَرٌ لِّسُؤْلِ رَسُوْلٍ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّيْ وَ اَنْصَحْ لَكُمْ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ اَوْ
حَبِيْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

"فرمایا: اے میری قوم! مجھ میں کوئی گمراہی نہیں لیکن میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچانا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے"⁷ اس کے باوجود جب قوم نے انکار کیا تو قانون اتمام حجت قائم ہونے کے بعد اللہ نے دستور سنت سے ان کو منطقی انجام سے نوازا۔ جس کا ذکر اس آیت سے ملتا ہے۔

فَكَذَّبُوْهُ فَاَتَّخِزُوْهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَ اَعْرِفْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا ۗ ط- اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا كٰفِرِيْنَ

"تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے سب کو نجات دی اور ہماری آیتیں جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا بیشک وہ اندھے لوگ تھے"⁸

اعتقادی تجرباتی نکات اور عصر حاضر

قوم نوح اور معاصرہ ساج کے اعتقادی و عباداتی پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے تو مماثلت ملتی ہے، لیکن زمانے اور احوال کے اعتبار سے اور انسانی تہذیب تمدن رسم و راج اور جغرافیائی حالات میں تغیرات کی وجہ سے ہر دور میں ہر سماج اور قوم کا یہ زاویہ دوسروں سے قدر مختلف رہا، جیسے قوم نوح کے اعتقادی کردار میں یہ نمایاں تھا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بزرگان دین کی مورتیاں بت کی شکل میں بنا کر اس کی پوجا اور پرستش کرتے تھے، تاہم معاصرہ میں اگرچہ عوام بزرگوں کی مورتیاں بنا کر پوجا تو نہیں کرتے لیکن ان کی عقیدت اور ان کی شخصیت کی پیروی میں اس قدر راسخ اور جڑ گئے کہ اصل دین ان کی زندگی سے مسخ نظر آتا ہے اور ان افعال کی عملی تصویر بن گئے جو شرک اور بت پرستی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اور ان سے ہی شرک کی ابتداء ہوئی۔

• فساد فی الارض:

قوم نوح کے احوال اور منکرات کردار میں ایک کردار فساد فی الارض بھی تھا کہ وہ دعوت کی نہ صرف انفرادی انکار کرتے تھے بلکہ جہاں تک

ممکن ہوتا تھا دوسروں کو ساتھ ملا کر دعوت نبی کے خلاف آکسا کر بتوں کی عبادت کی طرف مائل کرتے تھے کہ جس دین پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو عمل کرتے ہوئے پایا ہے، اس کو چھوڑ کرنے دین کو کیسے اختیار کریں۔ انہیں مذہبی حمیت و عصیت کا جنون دلا کر اپنے بتوں کی پیروی پر قائم رہنے کی تلقین کرتے تھے، اور یوں پورا قبیلہ، قوم اور سردار حق کے سامنے اسی دلیل کو بنیاد بنا کر عمل کرتے تھے جس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے، ارشاد باری ہے:

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرَاكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يُبَادُوا الرَّائِي- وَمَا تَرَاكَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَطَّئِكُمْ كَذِبِينَ

"تو اس کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے: ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی سمجھتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے سب سے کمینے لوگوں نے سرسری نظر دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے کر لی ہے اور ہم تمہارے لئے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں"⁹

تجزیاتی نکات فساد فی الارض اور عصر حاضر

یہ امر فطرت ہے کہ عقائد انسان کی زندگی میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، اعمال اور دیگر انفرادی و اجتماعی امور کا انحصار اور انجام پانا ان عقائد ہی کا مرہون منت ہوتا ہے۔ ورنہ انفرادی و اجتماعی فساد سماج میں جنم لیتا ہے، شرک فساد فی الارض کی جڑ ہے، قوم نوح ؑ اس کی زندہ مثال ہے، انہوں نے جب مختلف بت تراش کر ان کی پر تش شروع کی تو ہر گروہ دوسرے عبادت، عقیدت اور پوجا کرنے میں نمایاں تصور کرتا تھا، ود والے سواع والوں سے اپنے آپ کو بہتر عبادت گزار اور اسی طرح ہر دوسرا پہلے کو کم تر سمجھتا تھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ پانچ گروہوں میں منقسم ہو گئے اور دوسروں کو بھی اسی کی طرف دعوت دینے لگے اور یوں فساد کا سلسلہ ایک دوسرے کو حقیر منوانے پر شروع ہوا، جو تسلسل سے آج تک جاری ہے اور معاصر میں بھی اس مماثلت کی عملی تطبیق سماج میں عیاں ہے، کیونکہ جب کوئی قوم، فرد یا معاشرہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سے عقائد و نظریات اور اس کے نتیجے میں لازمی طور پر فطری صراط مستقیم اعمال، افکار، اخلاق، معاملات و معاشرت میں منحرف ہو جاتے ہیں اور یوں سماج کو بنیادی فطری عقائدی ڈھانچہ مانند پڑ جاتا ہے۔ جس کا نتیجہ مذہبی تعصب، فرقہ واریت، مسلکی منافرت وغیرہ کی شکل میں عیاں ہے، جس کا سب سے بڑا نقصان قوم و ملت کا شیرازہ بھکر گروہوں اور جماعتوں میں بٹ جانا ہے۔

اخلاقی منکرات:

قوم نوح ؑ کا قبولیت انکار و غلط و نصیحت اور نوح ؑ کے ساتھ اپنے معبودوں کے بارے میں مکالمے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم اخلاقی اقدار کے لحاظ سے بھی دیوالیہ اور کھوکھلی ہو چکی تھی جس کا اندازہ اس مناظرہ سے بھی کیا جاسکتا ہے، جب نوح ؑ نے یہ کہا کہ یہ بت نہ تمہارے رزق، موت و حیات، مشکل کشا، حاجت روا اور نہ کسی نفع و نقصان کے مالک ہیں ان کی پر تش کو چھوڑ کر ایک واحد ذات کے بن جاؤ تو انہوں نے اس کے جواب میں نبی کے مقام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نبی کے متعلق خود بھی اور قوم کے دیگر لوگوں کو بھی یہ باور اور گمان

کرایا کہ یہ گمراہی اور جھوٹے پن کا شکار ہے اور کمر تربات کر کے ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ جیسا کہ ذیل آیت سے ان کی انحراف دعوت اور اخلاق رزیلہ منکشف ہوتا ہے۔

وَمَا تَدْرِي لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَنْظُرُكُمْ كَذِبِينَ

"اور ہم تمہارے لئے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں" ¹⁰

تجزیاتی نکات اخلاقی منکرات اور عصر حاضر

قوم نوح ؑ اخلاقی نقطہ نظر سے بھی بے اعتدالی کاروش اپنائے ہوئے تھی۔ مادیت اور نفسانی خواہشات سے ان کی ذہنیت مزین تھی ان کے اعتقادی پہلوؤں کی دقیق و عمیق جہتوں کی کڑیوں سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک اخلاقی صفات میں متزلی اور تذبذب کا شکار تھے ان کہ انفرادی و اجتماعی زندگی کے کئی نکات اس کی عکاسی کرتے ہیں جیسا کہ دعوتِ نوح کے جواب میں قوم کا رد عمل اور نسلی و مسلکی بنیادوں پر حق کو جھٹلانا اور اس سے پردہ پوشی کرنا اس کی واضح دلیل ہے، قوم کا جمودی اور سکنت جواز تقلید آبا و اجداد اور پھر لفظ "نَنْظُرُكُمْ كَذِبِينَ" سے یہ استدلال اور بھی قوی بن جاتا ہے کہ وہ جہالت، لاعلمی، فہم و ادراک کی کمی، تمسخر، ہنسی مذاق کے علاوہ تکذیب رسالت و انبیاء کے انکار میں حد سے گزرنے والے تھے، تاہم معاصر سماج بھی اسی طرح کا منظر پیش کر رہا ہے، مادیت پسندانہ سوچ، مذہبی تعصبانہ رویہ، دین و مذہب کی اصل روح سے لاعلمی، مشائخ و کبار کی اندھی تقلید ہر طرف عیاں ہے۔ جس کا پھل منافرت، ذہنی پستی، عدم برداشت و رواداری کی صورت میں نمودار ہو رہا ہے۔

2- قوم موسیٰ ؑ کا جغرافیائی محل جائے وقوع اور کردار کی تحقیق و تجزیہ

قوم موسیٰ ؑ کا جغرافیائی محل جائے وقوع

آسمانی صحائف اور تاریخی کتب کی تحقیق سے یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ ؑ جس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا، وہ مصر میں مقیم تھی۔ مصر کے تاریخی پس منظر سے بھی یہ بات وضاحت سے عیاں ہے کہ جس وقت موسیٰ ؑ مبعوث ہوئے اس وقت فرعون تحت نشین تھا اور اس نے اقلیتی بنیادوں کے تحت بنی اسرائیل جو پہلے جاسان شہر میں مقیم تھی بعد میں مصر آئے تو ان کو غلام بنایا گیا تھا، ابن خلدون کے نزدیک مصر پر فرعونوں کی حکومت کے تسلسل کے آخری حاکم کے زمانے میں جب قطیبوں نے مہاجر فلسطینی باشندوں کو اقلیت کی طرز پر زندگی گزارنے اور حد سے زیادہ ظلم کرنا شروع کیا تو اللہ نے موسیٰ ؑ کو اسی سر زمین میں فرعون حاکم کی طرف بھیجا۔ ¹¹

2- قوم کے کردار کے نمایاں پہلوؤں کا تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ

- بلحاظ مشرکانہ اعتقاد و عبادات
- مسلکی، نسلی و فرقہ وارانہ تقسیم
- قوم موسیٰ ؑ کا اخلاقی کردار

• بلحاظ مشرکانہ اعتقاد و عبادات

سورۃ الاعراف اور دیگر آیات قرآنیہ سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ قوم موسیٰ میں ہر لحاظ سے بالخصوص اعتقاد، عبادات، معاملات، ارتقا، انحطاط، ثقافتی، سیاسی تغیر، و تبدل اور باہمی سماجی رسم و راج کا غبار نظر آتا ہے اور سماجی لحاظ سے تو قوم کا یہ عالمیہ تھا کہ غلامی کا طوق ان کا زیور بنا ہوا تھا۔ اس کیفیت اور حالت زاری کے پس پردہ حقائق کا خاتمہ کے لیے اور قانون فطرت کو سمجھانے کے ساتھ اس کی عملی تطبیق حاکم وقت فرعون اور سماج کے امراء کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو مبعوث فرمایا۔

جیسا کہ ارشاد بانی ہے:

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ

"پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے" 12

مفتی محمد شفیع نے اس آیت کے ذیل میں یہ وضاحت بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل قوم ایک عرصے تک ظالم و جابر حکمران کے زیر اثر ہی اور غلامانہ ذہن کی طرز پر زندگی گزارنے کی وجہ سے اعتقادی، فعلی، قولی اور عبادات میں اس قدر پستی و بدخالی کا شکار تھے کہ اپنے عام فہم و فراست سے بھی عاری تھے۔

مذکورہ آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعتقادی نقطہ نظر سے اندھا پن اتنا سراہت کر چکا تھا کہ فرعون رعایا سے، بحیثیت رب کے پیش آتا تھا اور رعایا محکومانہ اور مقہورانہ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اتنے عاجز و ناتواں تھے کہ اس کے علاوہ کوئی سہارہ اور امید نہ تھی ماسوائے پیروی کرنے کے اور من و عن اسی کی بات کو مانا جائے۔ تاہم علاوہ ازیں فرعون کے اس کے درباری اور اقرابوری میں مختلف قبائل کے سردار بھی دعوت کے نہ صرف مخالف رہے، بلکہ وہ گمراہی اور سرکشی میں مزید اتنا آگے بڑھے کہ فرعون اور رعایا کو یہ یقین دہانی دلائی کہ یہ سب تمہارے دین جس پر عمل کرتے ہوئے آباؤ اجداد پایا اس سے پھیرنے اور لا تعلق کرنے کی کوشش ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ کفر اور نافرمانی کی تقلید میں کس قدر جمود کا شکار تھے اور اسی کی پیروی کے نہ صرف قائل تھے، بلکہ اس کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی روش برداش کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ داعی کی ان تمام نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے باوجود بجائے صراط مستقیم پر آنے کے مزید فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ جس کا بیان ذیل کی آیت سے ملتا ہے۔

جیسا کہ ارشاد بانی ہے:

وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِمْ عَجَلًا جَسَدًا آلَهُ خُورًا ۗ ط- اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا- اتَّخَذُوْهُوَ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ. وَلَمَّا سَقَطَ فِيْۤ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا- قَالُوْا اَلَيْسَ لَنَا لَنْكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

"اور موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بے جان پتھرے کو (معبود) بنا لیا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ

دیکھا کہ وہ (چٹھڑا) ان سے نہ کلام کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی ہدایت دیتا ہے؟ انہوں نے اسے (معبود) بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ اور جب شرمندہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ وہ یقیناً گمراہ ہو گئے تھے تو کہنے لگے: اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے" 13

مذکورہ آیت کی تشریح میں مفتی شفیع نے یہ وضاحت کی ہے کہ باوجود دعوت و حدانیت دینے کے قوم کی اکثریت تقلید شرک میں اعتقاد اور پوجا کرنے کی غرض سے وہ بہت زیادہ حد سے گزرنے والے تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک شکل بنا کر اسی ہی کو بلجا و ماویٰ مان کر عبادت کا مرکز بنا لیا تھا۔ یہ بات ان پر نہ تو شاق اور نہ ہی گراں گزرتی تھی بلکہ وہ اس کی پوجا ہی کو نجات اور قادر مطلق تصور کرتے تھے اور اسی سے حاجتیں اور مرادوں کو پورا ہونا سمجھتے تھے وہ پرورش کے معاملے ہی میں اپنے آقاؤں کو رب سمجھ رکھا تھا، اور بالآخر مشرک ٹھہرے، تاہم بحث و مباحثہ کے بعد ان کو اپنے مذموم فعل پر ندامت و احساس ہو تو رجوع الی اللہ کی طرف مائل ہو گئے تھے۔

اس آیت کے ظاہر نص سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی حد تک ان کے ہاں وحدانیت کا رجحان موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دکھلا کر دعوت کو بجائے قبول کرنے کے تکذیب اور جھٹلا کر یہ رد عمل ظاہر کیا کہ نشانیاں محض سحر و جادو کے سوا کچھ نہیں ہے، ان کے اس انکار کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا، ارشاد باری ہے:

قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَ ۗ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا هَٰذَا ۗ وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُونَ

"تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے: بیشک یہ کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا: کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ اور جادو گر فلاح نہیں پاتے" 14

قوم موسیٰ کے واضح دلائل دینے کے انہوں نے اس حق کو محض شعبہ بازی اور جادو قرار دیا، جبکہ موسیٰ نے ان کو اللہ کی طرف نشانیاں سمجھا کر دعوت الی اللہ کی طرف بلایا۔

ایک اور آیت میں ان کے اس قسم کے بے جا دلائل اور جواز انکار قبولیت حق ملتا ہے۔ فرمان الہی ہے:

قَالُوا اِحْتَسِبْنَا عَلِفَةً لَّكُمْ وَاَبَاءُكُمْ تَكُونُ لَكُمْ اَلِكِبْرِيَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ

"انہوں نے کہا: آپ ہمارے پاس اس لئے آئے ہیں تاکہ ہمیں اس (دین) سے پھیر دیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی ہو جائے اور ہم تو تم پر ایمان لانے والے نہیں" 15

دعوت کے حجت اتمام اور اس کے بعد ان کے انجام سے پہلے اللہ نے فرعون کی کیفیت کو اس آیت میں یوں بیان کیا۔ ارشاد خداوندی ہے:

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَاِئِكَةٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَ كَانُوْا قَوْمًا عٰلِيْنَ

"فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ غلبہ پائے ہوئے لوگ تھے" 16

عمومی طور پر اس آیت سے استدلال کیا جاسکتا ہے کہ حاکم و معاون مصر اس وقت قدرتی وسائل کی فراوانی، ناصافی کے علاوہ جبر و قوت کے

گھمٹ میں کتنے قوی تھے۔

• معاصرانہ تحقیق مشرکانہ اعتقاد و عبادات

بنی اسرائیل کی سماجی تحقیق سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ قوم موسیٰ کی اکثریت جس ظلم و بربریت کے زیر اثر زندگی بسر کر رہے تھے معاصر سماج میں ان کی اعتقادی، عباداتی، معاشرتی اور اخلاقی مشرکانہ طرز زندگی کی مشابہت و تمثیل کی مماثلت پائی جاتی ہے۔ سابقین کی اندھی تقلید، صراطِ مستقیم کے منافی امور اور ان کی سماجی زندگی میں عملی تطبیق، دین کی اصل سے بیزاری، رسمی مشائخ، مذہبی پیشوا اور کبار کو سرخم کر کے امام تسلیم کرنا، غیر اللہ کی متنوع اقسام کو حاجت روا، مشکل کشا، پیشواؤں کی قبور کو بوسہ و سجود کا دینار و حانیت کی تسکین اور مسکن ٹھہرانا، عدم برداشت، مذہبی تعصبانہ جنونیت، بدعتی رسومات کا فروغ، فکری انحطاط و استحصال، سرکشی بغاوت، مختلف موقعوں پر جاہلانہ تہذیبی و ثقافتی کی پیروی ہر طرف عیاں اور عکاسی ہو رہی ہے۔

• مسلکی، نسلی و فرقہ وارانہ تقسیم

بنی اسرائیل کے تحقیقی مطالعہ سے عیاں ہوتا ہے کہ قوم موسیٰ میں مصریوں اور قطبیوں میں کئی پہلوؤں میں مماثلت پائی جاتی تھی تہذیب و تمدن اور دیگر اجتماعی رسومات وغیرہ، تاہم فرعون اور اس کے درباریوں نے رعیت کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ جس کی اساس درباریوں کی قطبیوں کے لیے تنگ نظری، فکری انحطاط اور ارتدال، مذہبی متعصبانہ رویہ تھا، جس کا اندازہ غیر دانستہ طور پر موسیٰ کے ہاتھوں ایک قطبی کا ہلاک ہونا ملتا ہے، جس کا ذکر فرقان حمید میں بھی ملتا ہے، ارشاد باری ہے:

فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ

"پس موسیٰ نے اس کے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ (پھر) فرمایا: یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے۔ بیشک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے" ¹⁷

اس کے بعد موسیٰ کے خلاف انتقام کی جو مہم اور منصوبہ بندی کی گئی، مسلک اور تعصبانہ رویہ ہی وجہ سے کیا گیا۔ اسی طرح جب تک موسیٰ، مبعوث نہیں ہوئے تھے اس سے قبل اور مابعد بھی ایک عرصے تک اسرائیلی قوم کے ساتھ سلوک اقلیت، مسلکی اور فرقہ وارانہ بنیادوں ہی کا مرہون منت تھا۔

• قوم موسیٰ کا اخلاقی کردار

دعوتی مشن کی مہم کے دوران پیش آنے والے واقعات میں نمایاں واقعہ کردار قوم کے رویوں کو برداشت کر کے تکمیل ذمہ داری کو پہنچانا بھی شامل تھا۔ اخلاقی خدوخال کے لحاظ سے بھی قوم پستی کا شکار تھی، کیونکہ فرعون کے ظلم سخت رویے اور بدبے کی وجہ سے رعایا اور عام شہری کسی طرح بھی مخالفت اور ذاتی رائے دہی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جس کا تذکرہ فرعون کا موسیٰ کا جادو گروں سے نچ کے بعد بنی اسرائیل

کے حق میں اقدام اپنے درباریوں اور اتر پردی کرنے والوں کے ذریعے اٹھایا گیا۔ جس کا ذکر کتاب الہی نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَمُنُّ بِالْغُلِيِّينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

"اور (پھر) جادو گر فرعون کے پاس آگئے تو کہنے لگے: اگر ہم غالب آگئے تو (کیا) ہمارے لئے یقینی طور پر کوئی انعام ہوگا۔ (فرعون نے) کہا: ہاں اور بیشک تم (میرے) قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے" 18

قَالَ فِرْعَوْنُ اَمْسُوْا بِهٖ قَبْلَ اَنْ اَذِنَ لَكُمْ۔ اِنَّ هٰذَا الْمَكْرُ مَكْرٌ مُّمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِيَتَخَرَّجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَا قَطْعَانَ اِيْدِيْكُمْ وَاَزْجَلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَا صَلْبَتَّ لَكُمْ اَجْمَعِيْنَ

"فرعون نے کہا: تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جو تم نے اس شہر میں کیا ہے تاکہ تم شہر کے لوگوں کو اس سے نکال دو تو اب تم جان جاؤ گے۔ میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا پھر تم سب کو پھانسی دے دوں گا" 19

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتُّدْرُكُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيَفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَيَذُرْكُمُ الْاَهْلِيْنَ ۗ قَالَ سَنُقَاتِلُ اَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْجِي نِسَاءَهُمْ۔ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُوْنَ

"اور قوم فرعون کے سردار بولے: کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے مقرر کئے ہوئے معبودوں کو چھوڑے رکھے۔ (فرعون نے) کہا: اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے اور بیشک ہم ان پر غالب ہیں" 20

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے کردار میں مذموم اور فبیح افعال کردار انسانیت سوز فعل میں زندہ درگور کرنا، فسق و فجور، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر کھیتی باڑی کا کام کروانا، باہمی قبائلی تعصبات و گروہ بندی، اپنے باپ دادا کی رسومات کی تقلید میں جمودی رویہ، حاکم وقت کو الہ ماننا جیسے گناؤں نے افعال ان کی روح میں سراہت کر چکے تھے اور اسی روش کو زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔

معاصرانہ اخلاقی اقدار کی تحقیق و تجزیہ

عقائد و عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق اقدار بھی انفرادی و اجتماعی سماجی زندگی میں اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ تاہم وقت، حالات اور جغرافیائی تغیرات کے لحاظ سے ہر سماج اور اس میں رہنے والے باشندوں کا رسم و رواج اور باہمی سماجی رسومات جدا گانہ ہوتے ہیں، اس لیے جب اخلاقی سطح ماند اور کمزور پڑ جاتی ہے تو معاشرتی انحطاط میں افراط و تفریط کی شرح میں اضافہ کے ساتھ ساتھ اس کا شیرازہ بھی بکھر جاتا ہے۔ قوم موسیٰ کے اخلاقی کردار اور معاصر موازنہ میں کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے، جیسا کہ اخلاقی نوعیت کے مختلف پہلوؤں متنوع اقسام کی اشکال سماج میں عیاں ہے، نظریاتی دوری، اخلاقی و روحانی بحران، انصاف و قانون کا فقدان، کرپشن و بد عنوانی کا المیہ کے علاوہ نوجوانوں میں تساہل

وتغافل پسندی کارجان، مذہبی عدم برداشت سے لیکر معاشرتی و معاملاتی لیول تک امور میں عدم احساس ذمہ داری، تعصبات، معاشی مار دھاڑ، انتہا پسندی کارجان، اناپرستی، مادہ پرستی وغیرہ جیسے افعال سرعام ہیں۔

خلاصہ کلام:

کتب تاریخ انسانیت اور کتب سماویہ میں قصص اقوام انبیاء میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے جس کبیرہ اور فتنج گناہ سے دوری اور ممانعت کا ذکر کیا وہ شرک رہا، شرک کی قباحت ہر نبی کی قوم کا ایسا وطیرہ رہا کہ نبیوں کی دعوت کے باوجود ان کی اقوام اس فعل سے باز نہ آئیں، بلکہ اس سے زیادہ اپنے، سابقین، اسلاف و آباؤ اجداد، قوم کے سرداروں امراء اور مذہبی رہبروں کی اندھی تقلید کے طرز زندگی پر قائم رہے، اور یوں قانون فطرت کا انحراف کر کے اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ معاصر معاشرہ بھی سابقین کی روش کو اختیار کیے ہوئے ہے میں بہت سے امور میں (عقائد و عبادات، معاملات، معاشرت ثقافت، سیاست اور اخلاق) اور دیگر زندگی کے شعبوں کے موقعوں پر مذکورہ انفرادی و اجتماعی شریعت کے خلاف رسم و رواج کی پیروی کرنے میں عمل پیرا ہیں۔ اور اس کی حجت کو قائم رکھنے میں ایسی ہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے برسوں سے ان ہی امور کو کرتے آئے ہیں اور ہم بھی انہی کے طریقے پر چل رہے ہیں حالانکہ جو کام شریعت کے خلاف ہے اور اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں تو اس کا برسوں سے ہوتا آنا اور آباؤ اجداد کا اپنی جہالت کی وجہ سے اسے کرتے رہنا اسے شریعت کے مطابق نہیں کر سکتا، اور جو خلا جنم لے رہا ہے وہ منافی اصل ہے، جیسے دین کی اصل روح پر عمل کر کے ہی پورا کیا جاسکتا ہے۔

حوالہ جات

- 1- سورة القصص 28/59
- 2- سورة الانعام 131/6
- 3- سورة طه 134/20
- 4- عبدالرحمن، ابن خلدون، تاریخ، نفیس اکیڈمی، کراچی، 2011ء، ج 2 ص 270
- 5- سورة الاعراف 7/59
- 6- محمد شفیع، معارف القرآن ادارہ معارف، کراچی، 2012ء، ج 3 ص 131
- 7- سورة الاعراف 7/63
- 8- سورة الاعراف 7/64
- 9- سورة هود 11/27
- 10- سورة هود 11/27
- 11- عبدالرحمن، ابن خلدون، تاریخ، نفیس اکیڈمی، کراچی، 2011ء، ج 4 ص 96
- 12- سورة يونس 10/75
- 13- سورة الاعراف 7/149

14- سورۃ یونس 10/77

15- سورۃ یونس 10/78

16- سورۃ صود 11/97

17- سورۃ القصص 15/28

18- سورۃ الاعراف 7/113-114

19- سورۃ الاعراف 7/122-123

20- سورۃ الاعراف 7/127

References

1. Surah Al-Qass 59/28
2. Surah Al-Anam 131 /6
3. Surah Taha 134/20
4. Abdul Rahman, Ibn Khaldun, Tarikh, Nafis Academy, Karachi, 2011, vol. 2, p. 270
5. Surah Al-Araf 59/7
6. Muhammad Shafi, Ma'arif al-Qur'an, Karachi, 2012, vol. 3, p. 131
7. Surah Al-Araf 63/7
8. Surah Al-Araf 64/7
9. Surah Al-Hud 27/11
10. Surah Al-Hud 27/11
11. Abdul Rahman, Ibn Khaldun, Tarikh, Nafees Academy, Karachi, 2011, vol. 4, p. 96
12. Surah Yunus 75/10
13. Surah Al-Araf 149/7
14. Surah Yunus 77/10
15. Surah Yunus 78/10
16. Surah Al-Hud 97/11
17. Surah Al-Qass 28/15
18. Surah Al-Araf 114. 113/7
19. Surah Al-Araf 123. 122/7
20. Surah Al-Araf 127/7